

Савчин О. М.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СТІЙКИХ УМІНЬ СТВОРЮВАТИ РОЗПОВІДІ ВСІХ ТИПІВ

Оволодіння рідною мовою є одним із найважливіших надбань дитини в дошкільному віці – найбільш сензитивному для засвоєння мови. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає важливим завданням сучасного дошкільного закладу формування мовленнєвої компетенції дітей, орієнтує на активну позицію дитини в процесі опанування мови [1].

Мовлення – вербальне спілкування за допомогою мовних знакових одиниць (слів, синтаксичних конструкцій, тексту, інтонацій), нерідко за підтримки невербальних засобів. Воно ґрунтується на правильному розумінні та передаванні думок і переживань через систему засобів мовлення та має три різних значення: мовлення як діяльнісний процес, мовлення як продукт мовної діяльності, мовлення як ораторський жанр. [4, с.14].

Мовленнєва особистість розвивається ефективно при умові її включеності у повноцінну мовленнєву діяльність. Формування активного мовлення дитини починається з мовленнєвого наслідування й є ефективним лише за умов емоційного відгуку дитини.

Навчально – мовленнєва діяльність – це цілеспрямований процес оволодіння дітьми навичками й уміннями використання мови під впливом спеціально – організованого мовленнєвого середовища з високим розвивальним потенціалом та інших педагогічних заходів задля засвоєння соціально – культурного досвіду, норм рідної мови, довільного й усвідомленого опанування процесуальності мовлення, встановлення доцільної вербальної комунікації [5, с. 272].

Мовленнєва підготовка – це змістовний науково місткий аспект програм навчання дітей мовленню за допомогою рідної мови та здійснюється протягом всього перебування вихованців у ЗДО (закладах дошкільної освіти). Дитина, в період дошкільня, оволодіває складною системою мовлення, які неусвідомлені дії дають їй змогу безпомилково дотримуватися закономірностей словотворення, формотворення, синтаксису та навіть стилістики; які мовленнєво–інтелектуальні механізми допомагають дитині, за стислий період, практично оволодівати рідною мовою й монологічним мовленням на рівні, достатньому для повноцінного спілкування й орієнтування в навколишньому світі [4, с.57].

Розповідне мовлення старших дошкільників повинно характеризуватися розгорнутістю, організованістю, довільністю й вимагає від дитини обмірковування мовленнєвого висловлювання, здатності віднайти відповідну мовленнєву форму для побудови розповіді, обравши доцільний тип відповідно побутово – соціальної ситуації [5, с.239].

Дитина у віці п'яти – шести років, вже повинна вміти складати розповіді за картинками, з власного досвіду, про іграшки, творчі розповіді на тему, розповіді – етюди, мініатюри, передавати зміст переглянутих мультфільмів, фільмів, вистав, почутих казок, оповідань тощо. Якісним новоутворенням дітей старшого дошкільного віку є поява планувальної та регулювальної функцій розповідного мовлення. Важливу роль в говорінні відіграє *мовленнєва комунікація*, основною одиницею якої є розгорнуті висловлювання. Діти вже здатні обирати різні мовленнєві стратегії, йти відмінними шляхами (інтенсивно, екстенсивно): немає й бути не може єдиної стратегії розвитку мовленнєвого механізму для всіх дітей [1; 4, с. 80]. У старшечків виникає розуміння мови та здатність висловлювати в індивідуальному мовленні власні наміри, бажання, прагнення, спрямування лише в результаті активного відображення дійсності й активного спілкування.

Активний розвиток зв'язного мовлення у дошкільному дитинстві реалізує головну функцію мовлення – комунікативну: спілкуючись з оточенням, маленька особистість, для власного особистісного розвитку та успішної соціалізації, тобто стати зрозумілою, переконливою за допомогою вербальних / мовленнєвих засобів, а також навчитися пізнавати світ за допомогою мови та мовлення, розвивати, у міру своїх можливостей, свідоме ставлення до мовної дійсності, виокремлювати ланки орієнтування, одночасного планування щодо повноцінної мовленнєвої реалізації.

Розвиток зв'язного монологічного мовлення, куди включені розповіді всіх типів, передбачає: навчання дітей переказу текстів; оволодіння різними типами розповіді на основі елементарних уявлень про структуру, функціональне призначення тексту, засоби образності; формування якостей самостійного зв'язного висловлювання: цілісності, змістовності, логічної послідовності, образності, креативності. Якість зв'язного мовлення залежить від рівня розвитку всіх сторін мовлення (фонетичного, лексичного, граматичного), у ньому виявляються всі досягнення старшого дошкільника в опануванні мовлення, отже, не менш значущим є структурний напрям, пов'язаний із розвитком фонетичного, лексичного та граматичного мовлення.

Разом з тим, дефіцит дієвих педагогічних технологій по формуванню у дітей старшого дошкільного віку стійких умінь створювати розповіді всебічної типізації, що значно знижує ефективну підготовку вихованців до школи, комунікування маленьких особистостей як з однолітками так і з світом дорослих /

оточуючим соціумом. Аналіз мовленнєвих умінь дітей старшого дошкільного віку будувати різні за типами розповіді рідною мовою виявляє брак виразності, логічної довершеності, порушення часової послідовності, відсутність зв'язності її цілісності, брак мовних засобів. Несформованість цих умінь у дитини ускладнює перебіг комунікативно – доцільних мовленнєвих процесів збіднює спілкування з однолітками та дорослими, уповільнює когнітивний і комунікативний розвиток, не забезпечуючи, від так, необхідний рівень інтелектуальної готовності дитини до школи.

«Розповідь – усне, словесне повідомлення про кого–, що–небудь» [3, с. 1068]. Відповідно до сутності поняття «розповідь», визначено критерії та показники сформованості умінь продукувати різнотипові розповіді старшими дошкільнятами: *когнітивний* (сформованість знань про особливості використання розповідей всієї типової гама у повсякденному житті маленької особистості при комунікуванні з різновіковим соціумом); *мотиваційний / мотиваційно – ціннісний* (вмотивованість до оволодіння стійкими уміннями майстерно продукувати розповіді різноманітної типізації, усвідомлення особистісного сенсу та значущості, таких типів розповідей, як розповідь – презентація та розповідь – інструкція для налагодження комунікації з представниками будь–яких верств населення щодо здійснення професійної діяльності в дорослому світі; прагнення самовдосконалення – запоруки кар'єро – професійної та життєво – особистісної самореалізації); *операційний / технологічно – результативний* (наявність операційних умінь, володіння навичками аналізу інформації, виокремлювати головне та синтезувати (пропонувати) варіанти рішень, за допомогою доцільних типів розповідей (включаючи розповіді – презентації та розповіді – інструкції, як ефективний інструмент переконання).

Для успішного оволодіння дітьми старшого дошкільного віку стійкими уміннями створювати розповіді будь–якого доцільного типу завданням дорослих є створення ефективного мотиваційного середовища (мовленнєвої ситуації), яка, в свою чергу, визначається такими обставинами, які змушують старшечків брати участь у мовленнєвій діяльності. Під *мовленнєвою ситуацією* пропонується розуміти комплекс зовнішніх умов спілкування та внутрішніх реакцій маленької особистості, що знаходять вираження у висловлюванні: наявність мети, причини, теми, місця, часу мовлення та адресату.

Все вищезазначене покликана забезпечити авторська педагогічно – мотиваційна технологія, яка полягає у створенні такої взаємо поважної, атмосфери довіри між педагогом і вихованцями та між однолітками, при якій думка кожного буде вислухана та почута й сприйнята, не зважаючи на те, чи буде вона вірною чи помилковою, потребує грамотної, але делікатної корекції / поради (фасилітаційне середовище від англ. Facilitate – допомагати, полегшувати, сприяти), де дорослий не є диктатор/ментор, а виступає дитячим товаришем, який і сам потребує підтримки й поради від маленьких особистостей, під час пошуку оптимальних рішень на шляху прилаштування до реалій повсякденної дійсності, але не забуваючи про власну навчально – виховну місію (тьютор, коучер, модератор).

Досвід практичної роботи з вихованцями ЗДО міста Переяслав – Хмельницький Київської області дозволяє авторові констатувати недостатність використання як традиційних методів навчання старших дошкільнят різнотиповому розповіданню, так і над сучасніших, нестандартних, інноваційних технологій, в тому числі за допомогою електронних гаджетів, які пропонують різноманітні анімаційно – мовленнєві ігри – квести, ігрові завдання, змагання тощо, для того, щоб зробити процес навчання максимально цікавим, емоційно насиченим, результативним.

Педагог бере на себе роль провідника в цьому процесі. На заняттях з розвитку мовлення електронні ігри та завдання надають можливості подати дітям інформацію не традиційним способом, а за допомогою цікавої відео графіки. Діти з цікавістю виконують завдання створюючи той чи інший тип розповіді, прагнучи висловлювати своїми словами враження, складаючи творчу розповідь, тим самим закріплюючи стійкість сформованих умінь розвиваючи, розповідне монологічне мовлення [4, с. 176].

Але слід пам'ятати, що електронні гаджети можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на формування особистості дитини в залежності від того, наскільки грамотно й екологічно організований процес включення старшечків в освоєння комп'ютерних технологій: слід враховувати санітарні правила та норми використання інформаційно–комунікативних технологій, обов'язково дотримуючись рекомендованих годин дня для занять дітей з гаджетами, робити перерви, проводити фізкультхвилинки (в ігровій формі), зорову гімнастику для розслаблення очей. Головний індикатор міри – позитивний емоційний настрій дітей, їх ініціативність у мовленнєвих висловлюваннях. Комп'ютерні гаджети не можуть замінити традиційну форму навчання з організацією міжособистісного спілкування педагога та дітей, спілкування дітей один з одним. Комп'ютерні ігрові завдання, на відміну від реальної ігрової діяльності, де є спільність, співпраця дітей, не містять реальну взаємодію гравців. Оскільки в комп'ютерних іграх втрачається багатство комунікації, інформаційно – комунікаційні технології можуть використовуватися тільки як додатковий метод роботи з розвитку розповідного монологічного мовлення старших дошкільників.

В процес розвитку розповідного мовлення старших дошкільнят слід інтегрувати такі дієві формувальні аспекти як анімація, графіка, музика, театр, дизайн [2, с. 512].

Отриманий автором досвід, під час експериментальної педагогічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку по формуванню умінь створювати ними розповіді різного типу, вимагає створення таких додаткових самостійних типів розповіді як *«розповідь – презентація»* (виклад інформації про переваги живої / неживої природи, предметів та явищ у побутово–соціальному середовищі) та *«розповідь –*

інструкція» (виклад інформації, яка містить перелік конкретних дій, дотримання яких гарантує успіх у досягненні поставленої мети / результату), які знадобляться вихователям та дітям – лідерам для ефективної організації / проведення ігор, квестів, естафет, трудових завдань які відтворюють справжнє життя.

Висновки. Метою сучасної педагогіки на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, яка адекватно, доречно, вільно та творчо застосує мовлення рідною мовою в різних ситуаціях буття, задля реалізації власних мовленнєвих завдань, комунікування, самореалізації.

Використання комп'ютерних програм, розвиваючих навчальних ігор, квестів дозволяє змістити акцент з існуючих методів навчання на пошуковий, творчий метод в освоєнні дітьми монологічного мовлення, що дозволяє залучити пасивних дітей до активної діяльності, зробити навчальний процес цікавим, забезпечити емоційну включеність вихованців, активізувати їх пізнавальну діяльність, розумові та мовленнєві здібності, реалізуючи особистісно – орієнтований, диференційований підхід в навчанні.

Всі запропоновані форми, методи та прийоми, «приречені» на успіх при умові створення педагогом в дитячому фасилітаційного середовища, яке спиратиметься на взаємоповагу, підтримку однолітків, коли дорослий виступає тренером і надійним радником у подоланні викликів, які висуває сучасність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) *Вихователь–методист дошкільного закладу*. Київ, 2012. – С. 6–9.
2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: хрестоматія : навчальний посібник для студ. пед. вузів. / упоряд. А. М. Богуш. Київ: Видавничий Дім «СЛОВО», 2005. 720 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І голов.ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
4. Калмикова Л. О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психологічний та лінгвістичний аспекти: навч. посіб. для студ. ВНЗ Київ, 2003. 300 с.
5. Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: Монографія. Київ: Фенікс, 2008. 497 с.